

BOLALARDA SARIQ KASALLIK — ALOMATLARI VA BELGILARI, SABABLARI, TURLARI, DAVOLASH, PARHEZ, OLDINI OLISH

Abdurasulova Ro'zixol Ramazonovna¹

Avazov Bekzod Xamro o'g'li²

To'rayev Shavkat Choriyevich³

1-2-3Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

"Bolalar kasalliklari" kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645174>

Mavzuning dolzarbligi: Sariq kasallik bu bir qator alomatlar majmui bo'lib, biluribin ortishi natijasida teri, ko'z sklerasi, shilliq qavatlar sarg'imtir bo'lib qoladi. Normada bilirubin taloqda kechadigan eritrotsitlarning parchalanishi jarayonida chiqariladi. So'ngra u jigarga o'tadi va metabolik jarayonlarda ishtirok etgach, organizmni tark etadi. Bu kasallik butun dunyoda yildan-yilga ortib bormoqda.

Mavzuning materiali: Sariq kasalligi (lot. icterus) — teri va ko'rinarli shilliq qavatlarining sariq tus olishi bo'lib, qon va to'qimalarda bilirubin miqdorining ortib ketishi natijasida yuzaga keladi. Ko'pchilik ushbu atama ostida gepatit A yoki Botkin kasalligini tushunishadi. Darhaqiqat, bu so'z bilan nafaqat jigar, balki boshqa a'zolarga ham ta'sir ko'rsatadigan bir qator patologik o'zgarishlarni atash qabul qilingan. Shunga qaramay, sariq kasalligi har doim turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin bo'lgan bilirubin metabolizmining buzilishi bilan bog'liq.

Yuqoridagi bosqichlarning birontasida buzilish bo'lsa, bilirubin birikmasi qonda to'planib, u skleralar va shilliq qavatlarni sariq rangga bo'ylishiga sabab bo'ladi. Nima uchun bunday bo'ladi? Gemogloblin parchalanishi paytida organizmda sariq pigment hosil bo'ladi. Normal holatda u organizmni defakatsiya jarayonida tark etadi. Jigar yetishmovchiligi va safro yo'llari o'tkazuvchanligining buzilishi bilan kechadigan sariq kasalligi rivojlanishida juda ko'p bilirubin qonda qoladi. Bu holda, ushbu moddaning biroz miqdori teri yoki buyraklar orqali chiqariladi. Ushbu kasallik eng keng tarqalganlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, sariq kasallik ko'pincha iqlimi issiq va sanitariya sharoitlari yomon bo'lgan mamlakatlarda ko'p qayd qilinadi. Masalan, Markaziy Osiyoda deyarli har bir bola ushbu kasallikni boshdan kechiradi. Sharqiy Yevropada virusli kasallikning tarqalganligi yiliga 100 ming aholi boshiga 250 kishini tashkil etadi.

Kattalarda kasallikning umumiy belgilari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Terining sariqligi;
- Jigar va taloq o'lchamining kattalashishi;
- Qonda eritrotsitlarning ortishi;

- Qorin sohasida venoz to'r paydo bo'lishi.

Katta yoshlilarda sariq kasalligi terining kuchli qichishi, siydik va najas rangining o'zgarishi bilan namoyon bo'lishi mumkin. Organizmda bilirubinning yuqori kontsentratsiyasi tufayli najas kulrang, siydik esa juda to'q rangga kiradi. Kishi ishtahani yo'qotadi va ko'pincha o'ng qovurg'a ostida spazmatik yoki tortuvchi tabiatli sezilarli og'riqlar tuyadi.

Sariq kasalligini tashxislash: Kasallik belgilari kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qiling. Zamonaviy tibbiyot vositalaridan foydalangan holda, ushbu kasallikni tezda bartaraf etish mumkin. To'g'ri tashxis qo'yish uchun mutaxassis quyidagilarni tayinlaydi:

- Qonning umumiy va biokimyoviy tahlillari.
- Qonda bilirubinni aniqlash uchun tahlillar.
- Jigar faoliyatini tadqiq qilish.
- Jigar biopsiyasi — kasallikning tabiatini aniqlash va a'zoning shikastlanish darajasini baholash imkonini beradi.

Hech bir yagona test sariq kasallikning turini farqlab bera olmaydi, lekin ba'zi test kombinatsiyalari bunga erishish imkonini beradi.

Xulosa: Murakkab holatlarda davolash tamoyillari yuqoridagilar kabi bo'ladi, ammo simptomatik terapiyaga ko'proq e'tibor qaratiladi. Odatda, jigar funksiyasi vaqt o'tib to'liq tiklanadi.

Tuzalish jarayonini tezlashtirish va eritrositlarning normal metabolizmini tiklash uchun maxsus parhezga rioya qilish kerak. Kishi, albatta, oqsil, temir, B guruh vitaminlari bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishi kerak, bu toifaga baliq va parranda go'shti, tuxum va sut mahsulotlari kiradi.

Sariq kasallik turiga qaramasdan, spirtli ichimliklar, yog'li va achchiq ovqatlardan voz kechish kerak — bularning hammasi zaiflashib qolgan jigarga qo'shimcha yuk tushiradi.